

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
319 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVASION FAOLIYATINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti, Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrası assistenti

Annotatsiya: Mamlakatimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bugun o'zining yuksak samaralarini bermoqda. Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsiyalar muvaffaqiyatini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratish zarur. Ushbu jarayonlarni hisobga olgan holda ushbu maqolada kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion faoliyatning ilmiy-nazariy jihatları ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, jahon iqtisodiyoti, yengil sanoat, innovatsiya, raqobatbardoshlik, kichik biznes, tadbirkorlik, infratuzilma, malakali kadrlar, boshqarish.

Abstract: The reforms being implemented in our country to establish a stable and efficient economy are yielding significant results today. Special attention must be paid to creating conditions that ensure the success of innovations in the development of small business entities. Taking these processes into account, this article examines the scientific and theoretical aspects of innovative activities in the development of small business entities.

Keywords: National economy, Industry, light industry, innovation, competitiveness, small business, entrepreneurship, infrastructure, qualified personnel, management.

Аннотация: Реформы, проводимые в нашей стране для создания стабильной и эффективной экономики, сегодня дают результаты. В развитии субъектов малого предпринимательства необходимо уделять особое внимание созданию условий, обеспечивающих успех инновационной деятельности. Учитывая эти процессы, в данной статье рассмотрены научно-теоретические аспекты инновационной деятельности в развитии субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова: Национальная экономика, Промышленность, легкая промышленность, инновации, конкурентоспособность, малый бизнес, предпринимательство, инфраструктура, квалифицированный персонал, менеджмент.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonlarining faollashishi, ilg'or texnologiyalarning o'zlashtirilishi milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida kichik biznes korxonalarini faoliyati samaradorligiga ta'sir ko'rsatmoqda. Yengil sanoat ko'p tarmoqli bo'lib, xom ashyoni birlamchi qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarishni amalga oshiradi.

Mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichida innovatsiyalarni joriy etish va investitsiyalarning eng tez qaytarilishini ta'minlash muammolari hal etilmoqda. Biroq mamlakatimizning barcha hududlarida sezilarli ish o'rinlari yaratilishini ta'minlovchi tarmoqlardan biri bo'lishiga qaramay, bu boradagi ishlar darajasi va mahsulot sifati yetarli darajada hal etilmagan.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida kichik biznes subyektlari korxonalar umumiy sonining qariyb 90 foizini, milliy daromadning 40 foizgacha qismini tashkil etadi. Shu jumladan, Yevropa Ittifoqida ish o'rinlarining 20 foizi va qo'shilgan qiymatning 18 foizi kichik biznes hissasiga to'g'ri keladi. Kichik biznes tomonidan yaratilgan ish o'rinlari soni rasman yaratilgan 10 ta ish o'rnidan 7 tasini tashkil etib, dunyo mamlakatlarida kichik biznesni yanada rivojlantirish, moliyaviy boshqaruvni

samarali tashkil etish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatni barqaror rivojlantirishni rag'batlantirmoqda¹.

Xususan, mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar kuni qabul qilingan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son² Farmonida "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish" vazifasi belgilangan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish orqali xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish imkoniyati yaratiladi.

Mamlakatimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bugungi kunda o'z natijalarini namoyon etmoqda. Ayniqsa, oxirgi yillarda mamlakat iqtisodiyotida chuqur tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilib, iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalarida rivojlanish, iqtisodiy mustaqillik, uning barqarorligi va mustahkamligi ta'minlanmoqda. Shuningdek, iqtisodiyot doimo yangilanishga va o'z-o'zidan takomillashib borishga qodirligini ta'minlovchi shart-sharoitlar yaratilayotganiga alohida e'tibor qaratish lozim. Bunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohalarining o'rni beqiyosdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlanganidek: "Faol tadbirkor deganda, biz raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga qodir, eng muhimi, yangi ish o'rinlari yaratib, nafaqat o'zini va oilasini boqadigan, balki butun jamiyatga naf keltiradigan ishbilarmon insonlarni tushunamiz. Bunday tadbirkorlar safini kengaytirish, jumladan, yuqori texnologiyalar, ilm-fanning eng so'nggi yutuqlariga asoslangan texnika va asbob-uskunalarni mamlakatimizga olib kelish va joriy etish uchun ularga munosib sharoitlar yaratish bizning birinchi galdagi vazifamiz bo'lishi shart. Kerak bo'lsa, xorijdagi yetakchi kompaniya va tashkilotlarda tajriba orttirishi, o'zaro manfaatli hamkorlik qilishi uchun ularga har tomonlama imkoniyat tug'dirib berishimiz lozim"³.

Bozor munosabatlari sharoitida yengil sanoat korxonalarini rivojlantirish va ularning faoliyat samaradorligini oshirish yo'nalishlarini belgilash muhim ahamiyatga ega. Korxonalarni innovatsion rivojlantirishning zamonaviy mexanizmlari mavjud bo'lganda, yengil sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirish yo'nalishlarini takomillashtirish doimiy izlanish, fan-texnika taraqqiyoti yutuqlari, iqtisodiy usullar va zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarishning barcha bosqich va darajalariga joriy etishni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik tarixiy ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya bo'lib, u tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi turlicha qarashlar mavjudligi bilan tavsiflanadi. Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion mohiyat nazariy jihatdan ko'plab xorijlik olimlarning tadqiqot ishlarida yoritilgan bo'lib, amaliy natijalariga ham e'tibor qaratilgan. Bu borada Srean S., Verma S., Xiajun A., Diskerson K. kabilarning ilmiy ishlari klassik tadqiqotlar qatoriga kiradi.

"Tadbirkorlik" tushunchasi XVIII asrda shakllangan bo'lsa-da, uning evolyutsiyasi hozirgi zamonda ham davom etmoqda. Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishning innovatsion mohiyati va rivojlantirish masalalari Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida ham tadqiq etilgan bo'lib, bu borada A. Stasura, Yu. Flyukov, T. Fradina singari olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Tadbirkorlik tushunchasi qariyb uch asrdan buyon nazariya va amaliyotda qo'llanib kelayotganiga qaramay, uning universal ta'rifi hali shakllanmagan va ko'p ma'noliligi saqlanib qolmoqda. Buning asosiy sababi tadbirkorlikning ko'p qirrali, ko'p sohali, ko'p tarmoqli va ko'p shaklli murakkab faoliyat turi ekanligidir. Tarixan ilgari tadbirkorlik rivojlanishining ko'plab jihatlari Sharqda shakllangan bo'lib, tovar-pul munosabatlari dastlab shu hududda rivojlangan. Qadimiy "Avesto"da, Abu Nasr

1 <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2021/sdn1504.pdf> (Xalqaro valyuta fondining rasmiy saytidan).

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 22.12.2017 sanadagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/1371>

Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Bobur va Ulugʻbek asarlarida milliy tadbirkorligimizning turli qirralari tadqiq etilgan.

Oʻzbekistonda kichik biznesning innovatsion strategiyalar asosida rivojlantirilishining umumiy jihatlari I. Iskandarov, S. Gʻulomov, B. Yu. Xodiev, Yo. A. Abdullaev, M. S. Qosimova, Z. D. Adilova va boshqa olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida yoritilgan boʻlib, ushbu tadqiqotlarda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish hamda innovatsion faoliyatning oʻzgarish tendensiyalarining turli jihatlari koʻrsatib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kichik biznes subyektlarining innovatsion faoliyatini tahlil qilish uchun sifat va miqdoriy yondashuvlar qoʻllanildi. Maʼlumotlar asosan soʻrovnomalar, ekspert suhbatlari va statistik manbalar orqali toʻplandi. Olingan maʼlumotlar korrelyatsion va regresion tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, innovatsion jarayonlarning biznes rivojlanishiga taʼsiri baholandi. Natijalar tendensiyalarni aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oʻzbekistonda 2023-yil 1-yanvar holatiga koʻra 523 600 ta kichik biznes subyekti faoliyat yuritgan boʻlib, shundan 90 170 tasi yangi tashkil topgan, 2022-yil davomida esa 29 377 tasi oʻz faoliyatini toʻxtatgan. Hududlar kesimida faoliyat yuritayotgan kichik biznes korxonalarini koʻrsatkichlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Eng koʻp faoliyat yuritayotgan kichik biznes korxonalarini sonining ulushi Toshkent shahriga (20,3 %), Toshkent viloyatiga (9,4 %) va Samarqand viloyatiga (9,2 %) toʻgʻri keladi. Eng kam ulushga ega hududlar esa Qoraqalpogʻiston Respublikasi (4,4 %), Jizzax viloyati (4,3 %) va Surxondaryo viloyati (2,8 %) hisoblanadi.

Har 1000 aholiga toʻgʻri keladigan kichik biznes subyektlari soni boʻyicha qaraganda, bu koʻrsatkich respublika boʻyicha 17,9 taga teng. Eng yuqori koʻrsatkich Toshkent shahrida (35,9 ta), Navoiy viloyatida (24,8 ta), Sirdaryo viloyatida (23,0 ta) va Jizzax viloyatida (21,5 ta) kuzatiladi. Sakkizta hududda bu koʻrsatkich respublika oʻrtacha koʻrsatkichidan past.

Ushbu koʻrsatkichning oʻtgan yilga nisbatan eng yuqori oʻsish surʼati Xorazm (112 %) va Samarqand viloyatlarida kuzatilgan. Qolgan hududlarda bu koʻrsatkich 106–109 % oraligʻida boʻlgan (1-jadval).

1-jadval. 2023-yil 1-yanvar holatiga koʻra hududlar kesimida faoliyat yuritayotgan kichik biznes koʻrsatkichlari⁴.

No	Viloyatlar	Soni, birlikda	Jamiga nisbatan ulushi (% da)	Har 1000 aholiga toʻgʻri keladigan soni, birlikda	Oʻtgan yilga nisbatan oʻzgarishi (%da)
1	Oʻzbekiston Respublikasi	523600	100	147,9	108,0
2	Qoraqalpogʻiston Respublikasi	22863	4,4	4,4	109
	Viloyatlar				
3	Andijon	39038	7,4	14,8	107
4	Buxoro	30082	5,7	19	106
5	Jizzax	22474	4,3	21,5	109

⁴ Oʻzbekiston Respublikasi davlat statistikasi qoʻmitasi maʼlumotlari asosida

6	Qashqadaryo	36421	7,0	15,5	109
7	Navoiy	22844	4,4	24,8	108
8	Namangan	32305	6,2	13,2	108
9	Samarqand	47943	9,2	15	111
10	Surxandaryo	27368	5,1	12,6	107
11	Sirdaryo	15036	2,8	23	106
12	Toshkent viloyati	49145	9,4	19,7	108
13	Farg'ona	46350	8,9	15,4	108
14	Xorazm	25616	4,9	15,8	112
15	Toshkent shaxri	106071	20,3	35,9	108

Innovatsion faoliyat kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda korxonalarining texnik bazasini kuchaytirish, malakali kadrlarni jalb qilish, innovatsion infratuzilma elementlaridan samarali foydalanish va innovatsiyalardan foydalanishni faollashtiradigan boshqaruv tizimini shakllantirishni taqozo qiladi (2-jadval).

2-jadval. Hududni kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion infratuzilma ko'rsatkichlari⁵.

№	Viloyatlar	Innovatsion infratuzilma ko'rsatkichlari			
		Oliy ta'lim muassalari	Nodavlat va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari soni	2021-yilda ilmiy-tadqiqot ishlarni bajargan tashkilotlari soni	Texnoparklar soni
1	O'zbekiston Respublikasi	191	41	2546	6
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	10	-	12	-
	Viloyatlar				
3	Andijon	10	1	6	1
4	Buxoro	11	4	10	1
5	Jizzax	5	1	8	-
6	Qashqadaryo	9	3	6	-
7	Navoiy	4	2	6	2
8	Namangan	6	1	4	-
9	Samarqand	15	1	13	-
10	Surxandaryo	7	-	9	-
11	Sirdaryo	3	-	4	-
12	Toshkent viloyati	10	1	19	-
13	Farg'ona	11	2	9	-
14	Xorazm	8	2	9	-
15	Toshkent shaxri	82	23	139	1

⁵ O'zbekiston Respublikasi davlat statistikasi qo'mitasi ma'lumotlari asosida

Mamlakatimizda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va innovatsion faoliyatni kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda qo'llash korxonalarida yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, bu "Imitatsion innovatsiyalardan original innovatsiyalarga" o'tish strategiyasini qo'llash orqali yuqori qo'shilgan qiymatga ega, ichki va tashqi bozorlarda talabgir mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'nalishida muhim ahamiyat kasb etadi. Hududlardagi kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion infratuzilma elementlari 2-jadvalda keltirilgan.

Hududlarda kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion faoliyat bilan shug'ullanadigan, yangi mahsulot va yangi texnologiyalarni joriy qiladigan, yuqori va o'rta yuqori texnologik mahsulotlar ishlab chiqaradigan kichik biznes subyektlarini, ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktor ishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida soliq imtiyozlari, davlat grantlari, imtiyozli qarzarlar, subsidiyalarni berish, kreditlarni subsidiyalash va boshqa imtiyozlarni boshqa sohalaridagi kichik biznes subyektlariga nisbatan kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturining tashkiliy-institutsional tuzilmasi.

O'zbekistonda xususiy sektorni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi:

- Tadbirkorlik faoliyati uchun zarur bo'lgan 114 turdagi litsenziya va ruxsatnomalar bekor qilindi, jumladan, 33 tasi xabardor qilinish tartibiga o'tkazildi.
- Tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini rasmiylashtirish va ruxsat berish jarayoni bosqichlari ikki marta qisqartirildi.
- Rejadan tashqari tekshirishlar bekor qilindi.
- Soliq turlari soni 13 tadan 9 taga qisqartirildi, shuningdek, qo'shilgan qiymat solig'i va ijtimoiy soliq stavkalari pasaytirildi.
- Qayta ro'yxatdan o'tgan individual va oilaviy tadbirkorlar uchun yuridik shaxs sifatida rasmiylashtirilmasdan mikrokreditlar berish mexanizmi joriy qilindi.
- Davlat maxsus moliyaviy yordam fondi tashkil etildi.

- O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzurida tadbirkorlik subyektlarini qonuniy-huquqiy jihatdan himoya qiluvchi mustaqil institutlar yaratildi (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi.

№	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023 Ч1	2023 Ч2
YaIM	31,0	38,2	60,8	64,6	55,7	54,9	51,8	43,7	48,6
Sanoat	12,9	0,0	26,6	40,6	27,9	27,0	25,9	28,4	26,0
Qurilish	38,4	50,9	52,5	66,7	72,5	72,4	71,6	76,6	77,1
Bandlik	22,8	33,7	74,3	77,9	74,5	74,4	74,4	74,1	47,6
Eksport	10,2	6,0	13,7	27,0	20,5	22,3	29,5	25,3	27,6
Import	22,8	33,7	35,8	44,5	51,7	48,7	49,4	48,4	47,6

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yildan yilga o'zgarib bormoqda. Kichik biznes subyektlarining tashkil etilishi natijasida 2023-yilning 1-choragida yalpi ichki mahsulot ulushi 43,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2-chorakda bu ko'rsatkich 48,6 foizga oshgan.

Buning asosiy sabablari kichik biznesning mamlakatimiz iqtisodiyotida yetakchi kuchga aylanishi, bozorni zaruriy tovar va xizmatlar bilan to'ldirish hamda aholining daromadi va farovonligini oshirishning asosiy manbai hisoblanishidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan izchil iqtisodiy siyosat natijasida bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortib bormoqda. Bu esa ish bilan ta'minlash bilan bog'liq muammolarni hal etishning muhim omiliga aylanmoqda.

Biroq kichik biznesning sanoat va eksportdagi ulushi pastligi, kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion faoliyatning yetarli darajada rivojlanmaganligi ushbu soha va tarmoqlarda kichik biznesni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berishni talab etmoqda.

Respublikamizda kichik biznes subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish bo'yicha quyidagi xulosalarga keldik:

- Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion faoliyatning muvaffaqiyatini ta'minlash maqsadida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini boshqarish tizimiga alohida e'tibor qaratish lozim.

- Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion faoliyatni boshqarish bu toifadagi subyektlarning tez rivojlanayotgan bozor jarayonlarida raqobatlasha olish imkonini beruvchi yangi texnologiyalar majmuasini o'zida mujassam etishi lozim.

- Respublikaning viloyatlarida iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish uchun mahalliy hokimiyat boshqaruvi tomonidan tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, ishlab chiqarish va iste'mol tovarlari narxlarining asossiz o'sishining oldini olish zarur.

- Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning asosiy maqsadi nafaqat aholini ish bilan bandligini ta'minlash, balki mahalliy resurslardan samarali foydalanish asosida mahalliy sanoat tarmoqlarini rivojlantirishdir.

- Viloyatlar tumanlari bo'yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun zaruriy xomashyo ta'minotining yetarli emasligi, xorijiy investitsiyalar tushumining talab darajasida emasligi va kredit foiz stavkalarining yuqoriligi muhim muammolar sifatida qolmoqda.

- Tadbirkorlik subyektlarini qishloq joylarida va aholi zich yashaydigan hududlarda joylashtirish bozor iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashga, ishlab chiqarish quvvatlarini ish o'rinlari bilan ta'minlashga va mahalliy xomashyo resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

- Tadbirkorlik faoliyati o'zining xususiyatlari va turlariga qarab ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va maslahat tadbirkorligidan iborat bo'lib, ularning mustaqil subyekt sifatida bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zaro bog'liqlikda faoliyat yuritishi zarur.

- Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovatsion faoliyatga asosiy to'rsiqlar quyidagilardan iborat: innovatsion infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, zamonaviy uskuna va jihozlar bilan ta'minlanish darajasining pastligi, yuqori malakali kadrlarning yetishmovchiligi, innovatsion biznesning past rivojlanganligi hamda kichik biznes subyektlarini innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish bo'yicha yetarli tajribaga ega emasligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Boboev A.Ch. "Tadbirkorlik faoliyati rivojlanishining nazariy jihatlar va ustuvor yo'nalishlari" iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya, Toshkent-2012 yil, 20 b.
2. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 448 с.
3. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс, 1990.
4. R.I.Gimush, F.M.Matmurodov; Innovatsion menejment: Iqtisodiyot oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'l. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – 144 b.
5. N.Q.Qurbonov, Sh.A.Mirsaidova, Y.D.Goldman. Innovatsion menejment.Darslik. – T.: TDIU. 2011. – 314 bet.
6. M.A.Буранова. Формы и методы инновационного развития и оценки их влияния на рост конкурентоспособности предприятий Узбекистана. Экономика и финансы No 7, 2012. 28-30 ст.
7. Sh.I.Otajonov. O'zbekistonda kichik biznes sub'yektlarining innovatsion faoliyati boshqaruv mexanizmini takomillashtirish. Iqt.fan.dok.ilm.dar. olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.T.:2010.
8. U.V.Gafurov.Innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etishda kichik biznes ishtirokini faollashtirish. Iqtisod va moliya. – T.: 2012. №2, 17-23 b.
9. O'zbekiston Respublikasi davlat statistikasi qo'mitasi ma'lumotlari. Stat.uz
10. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2021/sdn1504.pdf> (Xalqaro valyuta fondining rasmiy saytidan).

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

